

Resumo Simples:

**UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS COMO
FERRAMENTA EDUCATIVA NO PROCESSO DE ENSINO**

 DOI: 10.5281/zenodo.6885766

Rosana Costa de Souza Rolim

Licenciada em Pedagogia Plena- UNIP, pedagoga.rosanacosta@gmail.com

Marineide Elias Alexandre

Licenciada em Letras e Pedagogia- FINAV, marineidealexandre@hotmail.com

Verônica Alves Porto

Licenciada em Letras e Pedagogia- FINAV, veronica.alves718@gmail.com

Maria Aparecida da Silva

Licenciada em Arte - Claretiano, maria70aparecida@hotmail.com

Danielle Souza Barbosa

Licenciada em Pedagogia UFMS, dany-s-b@hotmail.com

Wanderley dos Santos Rufino

Licenciado em Educação Física – UNIGRAN, wanderley_sant19rufino@hotmail.com

Maria Lúcia Moraes Castilho

Graduada em Geografia– FINAV, mm5624536@gmail.com

Loredani Verão Braga

Licenciada em Pedagogia – Anhanguera, loredani_verao@yahoo.com.br

Raquel Maria Richetti Teixeira

Licenciada em Letras – FINAV/ Licenciada em Pedagogia- UNINOVE,
rakelmariateixeira@hotmail.com

Candida Waldira Corrêa

Licenciada em Pedagogia- Anhanguera, candidacorrea2018@gmail.com

Introdução: Considerar que os recursos tecnológicos e midiáticos prometem melhorar e contribuir com o ensino, e fazer com que o aluno foque sua atenção para o estudo utilizando se desses meios como ferramenta de trabalho, a cada vez mais o professor deve estar atento às transformações no processo de ensino e se capacitar para usá-las tornando assim suas aulas mais atraentes e produtivas. Essas tecnologias quando utilizadas de forma correta são consideradas ferramentas facilitadoras que proporcionam respostas ágeis aguça o conhecimento em âmbito geral. **Objetivo:** Apresentar uma discussão sobre a utilização de recursos tecnológicos como ferramenta educativa no processo de ensino e aprendizagem, analisar como os professores utilizam estas ferramentas e se são utilizadas de forma adequada. **Metodologia:** pesquisa qualitativa feita em vários artigos, publicações e livros sobre o tema, qual foram selecionados e analisados através de leitura exploratória, a fim de contribuir e caracterizar o objetivo a ser explorado. **Resultados:** A existência de vários tipos de recursos tecnológicos pode servir como apoio para o professor dentro da sala de aula, por exemplo, projetores multimídia, aparelhos de som, bons televisores, inclusive com entradas para diversos tipos de armazenamento de memórias como pen drive, e acesso a internet, computadores portáteis, com acesso a internet, entre outros recursos tecnológicos, outro recurso seria a utilização do tablet e os celulares para o armazenamento e exibição de conteúdos em PDF que possa ser utilizados em salas de aula facilitando as leituras. Fazer com que todos esses recursos tecnológicos agreguem a proposta pedagógica da escola e tragam contribuições para a compreensão dos temas trabalhados em sala de aula. **Conclusão:** É necessário entender que a educação de hoje precisa se adequar a um novo formato de ensino no qual a união da escola, do professor e inclusive dos alunos, pode fazer uma grande diferença, compreendendo que o uso da tecnologia, por meio de projetos, de forma organizada, torna-se as aulas mais atrativas, consegue tirar os alunos da rotina e estimulá-los a desenvolverem seus potenciais e se envolva na construção do seu próprio conhecimento.

Palavras-chave: Utilização de Recursos Tecnológicos; Ferramenta Educativa;
Processo de Ensino.